

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

№10
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 878 sahifa,
3-oktyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

The Use of Innovative Pedagogical Technologies in the Development of Critical Thinking	16
<i>Gulnar Atakhanova Orinbaevna</i>	
Current Aspects of Designing and Implementing Extracurricular Educational Activities at the Primary General Education Level.....	20
<i>Amankosova Dinara Gabitovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida tarbiyachi shaxsiyati va kasbiy mahorati shakllanishining nazariy asoslari....	24
<i>Axmadaliyeva Moxlaroy To'xtapolatovna</i>	
Pedagogical Model and Stages of Teaching Subjects Through a Project-Based Approach	28
<i>Bannayev Qosimjon</i>	
Lotin tili va zamonaviy tibbiy terminologiya: tarixi, vazifasi va amaliy ahamiyati	31
<i>Eshmurodova Shirin Oybekovna</i>	
Motor alaliyaning nonutqiy simptomatikasi	34
<i>Isayeva Mushtariy Alisher qizi</i>	
Talabalar etnomadaniy kompetentligini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari	38
<i>Isomiddinov Asliddin Baxriddin o'g'li</i>	
Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini robototexnika elementlari asosida rivojlantirish.....	41
<i>Jabborova Umida</i>	
Fizika fanini mutaxassislik fanlari integratsiyasi asosida o'qitishda bo'lajak muhandislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	45
<i>Xayrullayev Asliddin Isatullayevich</i>	
Talaba tomonidan mutaxassislik tilini o'zlashtirishda monologik nutqni o'rgatishning samarali usullari masalasi haqida.....	51
<i>Karimov N. M.</i>	
Zamonaviy pedagog kadrlar tayyorlashda kasbiy motiv va motivatsiyaning o'rni	54
<i>Melikova Elnora Shuxratovna</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlashda pragmatik kompetensiyaning roli.....	58
<i>Mustafayeva Nilufar Ulashovna</i>	
O'quvchilarda iqtisodiy tafakkurni rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	62
<i>Nishonova Dilafuz</i>	
Computer-Based Formative Assessment: Advantages and Challenges in Teaching English to High School Students	66
<i>Obidjonova Shokhista Bakhtiyorovna</i>	
Metata'lim texnologiyalari asosida bo'lajak maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlash tizimini takomillashtirish.....	70
<i>O'rolboyeva Durdona Sayfiddin qizi</i>	
Sun'iy intellekt asosidagi darslarning an'anaviy darslarga nisbatan samaradorligini qiyosiy tahlil qilish.....	73
<i>Rasulev Bobirjan Atxamovich</i>	
Pedagogik faoliyatda pedagogning kasbiy taraqqiyoti motivatsiyasining psixologik xususiyatlari	78
<i>Rustamova Surayyo Shaxobiddinovna</i>	
Innovatsion kompetentlik tushunchasi va uning ilmiy-pedagogik asoslari.....	84
<i>Soliyev Eliyor Ravshan o'g'li</i>	
Nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar eshituv idrokini o'yinlar yordamida rivojlantirishning samarali usullari	88
<i>Xalilova Shahnoza</i>	
Zamonaviy ta'limda kommunikativ kompetensiyaning o'rni va ahamiyati.....	92
<i>Yaqubova Nigoraxon Ibrohimjon qizi</i>	
Soliq yuki – mamlakat soliq soliq tizimining asosiy mezonidir	97
<i>Suyunov Otabek Shuxrat o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish va takomillashtirish yo'llari	101
<i>Ibodova Sarvinoz Sayfilloyevna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida hospital pedagogika fanini o'qitishning dolzarb masalalari va uning uslubiy ta'minoti	106
<i>Inogamova Dilfuza Rahmatullaevna</i>	

Chizma geometriya va kompyuter grafikasi: an'anaviy fan va zamonaviy texnologiyaning uyg'unlashuvi .	111
<i>Raximov A. M., Tairova N. S., Sabirova D. U., Xasanova S. T., Tashpulatov R. X.</i>	
Геймификация в обучении английскому языку на начальном этапе обучения	114
<i>Курбанова Назира Низомиддиновна</i>	
Talabalarda tanqidiy va evristik fikrlashni shakllantirishda raqamli texnologiyalarning o'rni	117
<i>Adjdiyev Nayrullo Nazrulloevich</i>	
Konstruktiv yondashuv asosida tabiiy fanlar (science)ni o'qitish metodikasi.....	122
<i>Amirullayeva Barno Abdulhaqovna</i>	
Kimyo o'qitishda o'quvchilarning ijodiy faoliyatini shakllantirishning tajriba-sinov natijalari.....	126
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Babanazarova Ayzada Omirbaevna</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarni bilingvist sifatida shakllantirishda til o'rganish ko'nikmalari va kompetentsiyalarining rivojlanishi	131
<i>Axmadjonova Gulira'no Muxtorjon qizi</i>	
Talabalarning ijtimoiy kompetensiyalarini shakllantirishda kooperativ ta'limning metodik yondashuvlari.....	135
<i>Botiraliyeva Gulobar Mahamadismoil qizi</i>	
Talabalarni intellektual faoliyatga tayyorlashda ijtimoiy sherikchilikning pedagogik va metodik asoslari	139
<i>Dilbarjonov Avazbek Ravshanbek o'g'li</i>	
Teacher-Centered and Child-Centered Methods in Early Childhood Education: Insights From Finland and Uzbekistan	143
<i>Djaparova Gulnoza</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida "Metodik mahorat kuni" va "Metodik mahorat soati"ni tashkil etish	150
<i>Do'stov Davron Zulhaydarovich</i>	
Theoretical, Methodological, and Practical Factors of Differentiated Education	155
<i>Ergash Shonazarovich Khasanov</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatini rivojlantirishda kognitiv yondoshuv	160
<i>Gulbahor Xamidova</i>	
Mustaqil ta'lim – mustahkam bilim.....	164
<i>Halima Shukurova Sunatullayevna</i>	
Integrating Google Classroom and Project-Based Learning for Enhanced Synchronous and Asynchronous Education.....	168
<i>Inomkhojaeva Shodiyakhon Abdukodirkhoja qizi</i>	
O'quvchilarning innovatsion fikrlash ko'nikmalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	174
<i>Mamadaliyev Axadjon G'aniboyevich</i>	
Hududiy rivojlanishda innovatsion yondashuvlarni strategik boshqaruvga integratsiya qilish yo'llari.....	177
<i>Mo'minov Fazliddin Xusniddin o'g'li</i>	
O'rta yoshdagi ayollarda harakat faoliyatini rivojlantirishda milliy o'yinlarning pedagogik ahamiyati	184
<i>Mustafoev Sherali</i>	
Pedagogical and Psychological Foundations of Developing Higher-Order Thinking Skills in Students.....	188
<i>Nasimova Zarina Isomiddin kizi</i>	
Pedagogik ijodkorlikning kasbiy professionallikda namoyon bo'lish xususiyatlari.....	193
<i>Numonova Dildor Umurzoqovna</i>	
Ko'zi oqiz boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	196
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim-tarbiya jarayonini tashkil etish masalalari.....	200
<i>Qilichova Marxabo Xudayqulovna</i>	
The Transformation of Existential Thought in British Literature: Iris Murdoch's Philosophical Humanism and the Reinterpretation of Freedom	204
<i>Rahmonqulova Zarnigor Nasimjon qizi</i>	
Sportchilarning elektron platformalardan foydalanishning metodik tahlili	209
<i>Saydullayev Zafar Erkinovich</i>	
Adabiy ta'limda estetik tarbiya	216
<i>Sharipov Elmurod Sa'dulla o'g'li</i>	
O'qituvchi-trenerning ko'p qirrali kasbiy-pedagogik funksiyalari	220
<i>Sulaymonov Jaxongir Solijonovich</i>	
Uzluksiz kasbiy rivojlanishda art-pedagogikaning o'qituvchilar hissiy farovonligiga ta'siri	223
<i>Suvanova Kamola Raimqul qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Raqamlashtirish muhitida umumta'lim maktablarida ta'lim sifatini oshirish226 <i>Xamidova Komila Maxmudovna</i>
Oliy ta'limda kvest texnologiyasi yordamida fizika fanining murakkab tushunchalarini o'zlashtirish samaradorligini oshirish metodikasi.....231 <i>Yo'ichiyev Shaxriyor Xusanovich, O'rinboyeva Kumushoy Sultonbek qizi</i>	
Совершенствование профессиональных компетенций будущих инженеров на основе интегративного подхода235 <i>Умарова Гулчехра Абитовна</i>	
Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning aqliy qobiliyatining psixologik xususiyatlari238 <i>Alanazarova Sholpan Artikbaevna, Artiqbaeva Miyassar Jumanazarovna</i>	
Biologiya ta'limida innovatsion metodlarni joriy etishda ta'lim menejmentining roli.....241 <i>Allayorova Maloxat Normaxmat qizi</i>	
Integrating Innovative Technologies for the Enhancement of Speech and Communication Skills Among Learners With Intellectual Disabilities in Uzbekistan: Pedagogical Approaches and Developmental Outcomes244 <i>Donisheva Gulruy Akhrorkulovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini o'quvchilar o'qish savodxonligini rivojlantirishga metodik jihatdan tayyorlash.....247 <i>Doniyarov Mavlonbek Arabovich</i>	
Kimyoviy birikmalarda bog'lar sonini hisoblashning yangi matematik usullari.....252 <i>Ergashev Vahob Ergashevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining mantiqiy tafakkurini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida257 <i>G'aniyeva Maftuna Abduaziz qizi</i>	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida steam fanlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitishning metodik asoslari261 <i>Jamolova Sitara Muzaffar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining matematik tafakkurini rivojlantirishda didaktik o'yinlar va interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligi264 <i>Mamadiyurov Jamol</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalar mustaqil faoliyatini rivojlantirishda pedagogik yondashuvlar.....268 <i>Mamayusupova Nafisa Abdulatifovna</i>	
Para yengil atletikachilarda nayza uloqtirish texnikasini takomillashtirish uslubiyati271 <i>Qiyomova Shohsanam Yarash qizi</i>	
Difficulties in Enhancing Communicativeness of Pre-Service English Teachers275 <i>Kurbonova Maftuna Fakhriddinovna, Mirzayeva Gulshan Azamatovna</i>	
Principles of Teaching Basic Foreign Language Skills (EFL)278 <i>Samandarova Gulsara Ismatilloevna</i>	
O'quvchilarning innovatsion ta'lim muhitida tayanch kompetensiyalarini shakllantirishning dolzarbligi282 <i>Toshpulatova Farida Radjabovna</i>	
Корпоративная культура педагогов и внутренняя стабильность ДОО286 <i>Буранова Шохноза Абдуразаковна</i>	
Развивать личностные качества учащихся на уроках географии.....290 <i>Шадиева Нигора Шариповна</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida oliy ta'lim sifatini oshirishda innovatsion yondashuvlar295 <i>Baytileuova Gulnaz Quralbay qizi</i>	
Yangi avlod pedagoglarini tayyorlash: kompetensiyalar va qadriyatlarining roli.....298 <i>Ro'ziboyeva Ma'mura Abdunabiyevna</i>	
Astronomiya fanini o'qitishda integrativ yondashuvdan foydalanib o'qitishning ta'lim tizimidagi o'rni301 <i>Barakayeva Sarvinov To'iqunovna</i>	
Alohida e'tiborga muhtoj bolalar bilan ishlashda yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash.....305 <i>Usmonov Salohiddin Dushan o'g'li, Namozova Sevinch Asqar qizi</i>	
Ma'naviy-axloqiy sifatlarni tarbiyalashda pedagogik qadriyatlarining ustuvorligi.....310 <i>Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna</i>	
Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarini maqsadli boshqarishga tayyorlashning nazariy asoslari314 <i>Mahmudova Zulfiya Xomitovna</i>	
Pedagogical Methodology Improve Students' Professional Mobility in Acquisition of Specialty.....319 <i>Khidirova Muhabbat Murodillayevna</i>	

Boshlang'ich sinf ona tili darslarida pedagogik texnologiyalardan foydalanish	322
<i>Ismoilova Surmaxon Amonovna, Yusupova Mohinur</i>	
Qoraqalpoqlarning dehqonchilik marosimlari	326
<i>Orinboyeva Go'zal Polatovna</i>	
The Complexity of Training Teaching Staff for Work in Public Schools Organized in Medical Stations in Uzbekistan.....	330
<i>Inogamova Dilfuza Rakhmatullaevna</i>	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya fanini o'qitishda STEM yondashuvi orqali o'quvchilarda mustaqil va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish.....	335
<i>Jabbarova Zuhra Omondullayevna</i>	
Eshitishda nuqsoni mavjud bolalarni nutqini shakllantirish metodikasi	338
<i>Z. N. Mamarajabova</i>	
5–7-sinf qizlarida raqamli texnologiyalar ta'sirida tarbiya jarayonining o'ziga xosliklari.....	341
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muhammad qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda emotsional intellektni rivojlantirish diagnostikasi: metodlar va natijalar ..	345
<i>Abduxamidova Dilorom Abdumuminovna</i>	
PISA topshiriqlari asosida o'quvchilarda tadqiqotchilik ko'nikmalarini shakllantirish	349
<i>Axunjanova Shirmonoy Isroiljonovna</i>	
Bo'lajak surdotarjimonlar uchun faoliyat turlarini tanlashda ko'maklashish	354
<i>Dehqanova Muborakxon G'iyosiddinovna</i>	
Mustaqil ta'limni tashkillashtirishda tarjimadan foydalanish jarayonlari	357
<i>Erkayev Elmira Temirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy faoliyat samaradorligini oshirishda kreativ va tanqidiy fikrlash kompetensiyalarining o'rni.....	361
<i>Jumayeva Muxlisa Shokir qizi</i>	
Tasks, Exercises, and Activities in the English Classroom: Differences, Similarities, and Effective Use	366
<i>Qodirov Olim Odilovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetentlikni rivojlantirish masalalari	372
<i>Safarova Mohichehra Xonzafarovna</i>	
Malaka oshirish tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarini tabiiy-ilmiy savodxonligini rivojlantirish masalalari.....	376
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
O'zbekiston va Yaponiya dzyudo trenerlarining mashg'ulot jarayonlarini qiyosiy tahlili.....	380
<i>Sharipov Xabibullo Abduqahhorovich</i>	
"Kompyuter lingvistikasi"ning rivojlanish tendensiyasi.....	386
<i>Xusanboyeva Muxlisa Ikrojon qizi</i>	
Педагогические технологии стратегического развития взаимного сотрудничества организаций дошкольного образования и родителей.....	392
<i>Тухлиев Муслимбек Шерзод угли</i>	
Oliy ta'limda inklyuziv ta'lim tizimini joriy etish muammolari	397
<i>Dilbar Nurkeldiyeva</i>	
Ixtisoslashtirilgan ta'lim muasasalarida tarbiyaning o'rni.....	401
<i>Laylo Sharopovna Nurmuxamedova</i>	
Intellektida kamchiligi bo'lgan bolalarning ijtimoiylashuvida muloqotning shakllanish xususiyatlari.....	405
<i>Shahnoza Amirsaidova</i>	
Aqli zaif bolalarga ta'lim jarayonida o'yin faoliyatini shakllantirishning ahamiyati.....	409
<i>Ziyodullayeva E'zoza Ne'matjonovna</i>	
Pedagogik texnologiyalar metodlarini tanlash va qo'llashning umumiy mezonlari	412
<i>Abdullayeva Komila Tursunovna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida 2-sinf o'quvchilarida bog'lanishli nutq ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	416
<i>Askarova Gulayim Arislan qizi</i>	
Yugurib kelib uzunlikka sakrovchilarda tezkorlikni samarali va jadal rivojlantirishni ilmiy asoslash.....	420
<i>Avazov Shukrullo Ibatovich, Nuraliyeva O'g'iloy Shomurotovna, Mustafayev Ismoil Nuralio'g'li</i>	
Boshlang'ich sinflarda kreativ ta'limning o'ziga xos xususiyatlari va zaruriyati.....	425
<i>Axmedova Mastura Jamoliddinovna</i>	
Imkoniyati cheklangan o'quvchilarda tabiatshunoslik kompetensiyasini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari	430
<i>Azizova Dilnora</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Bo'lajak shifokorlarda tibbiy – deontologik kompetensiyalarni shakllanishida tibbiy amaliyotning ahamiyati.....	435
	Babadjanova Gulchexra Baxtiyarovna	
	Bolaning aqliy rivojlanishini yoritadigan ko'rsatkichlar	440
	Bozorboyev Javlon Davlatali o'g'li	
	Bo'lajak oligofrenopedagoglarning kasbiy-metodik kompetensiyalarini rivojlantirish xususiyatlari.....	445
	Daminova Maftuna Asqarali qizi	
	Kreativ pedagogika fani va mantiqiy fikrlash kompetentligi orasidagi bog'liqlik.....	449
	Diyora Egamberdiyeva	
	Oilani mustahkamlovchi va ajralishiga olib keluvchi omillar	454
	Haqberdiyev Jamoliddin Abdug'affor o'g'li	
	Quality Management as a Functional and Attributive Characteristic of Modern Management.....	458
	Jabbarbergenova Bibimaryam Amangeldievna	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy faoliyatini rivojlantirishda pedagogik va psixologik jarayonlar	464
	Mamedova Maxfuza Erkinovna	
	Huquqiy ong va madaniyatni shakllantirishda yuridik ta'limning roli: tahlil va takliflar	470
	Mansurova Zilola Akromxonovna	
	Pedagogik ta'limda klaster yondashuvi: O'zbekiston va jahon tajribasi	474
	Nafisa Tokhirova Dilshod qizi	
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari: zamonaviy yondashuvlar va innovatsion imkoniyatlarning integratsiyasi asosida shakllanish jarayoni.....	478
	Norqulov Lutfullo Mamarajabovich	
	Montessori metodikasi va undagi bolalar sensomotorikasini rivojlantirishga doir tajribalar tahlili	484
	Parmonova Laylo Iloxomovna	
	Molekulyar fizikani modellashtirish orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish.....	488
	Q. U. Tog'ayeva	
	Milliy tarbiyada raqamli vositalardan foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	493
	Qo'shnazarova Nozima Maxmutjon qizi	
	Learning Intercultural Communication Through Social Media: the Approach of Modern Students	498
	Raxmonqulova Feruza Akmal qizi	
	Aqliy rivojlanishda muammolari bor maktab o'quvchilarida geometrik tushunchalarni shakllantirishning nazariy asoslar.....	502
	Shodiyeva Navbaxor Xabibulla qizi	
	Logopedning kasbiy faoliyatida deontologiya va kompetentlikning roli va ahamiyati	506
	Temurova Gulchexra Xudoqulovna, Isomitdinova Shaxinabonu Zavqiddin qizi	
	STEAM ta'limida lego konstrukturlarining o'rni va ahamiyati.....	511
	Toshpulatova Farida Radjabovna	
	Diagnostikasi va rehabilitatsiya qilishda eshitishda nuqsoni bo'lgan bola va ularning ota-onalari bilan bog'liq muammolar.....	514
	Toshpulova Nodira Sultonmurod qizi	
	Talabalarni maktabgacha ta'lim tashkiloti va ota-onalar hamkorligi o'rtasidagi o'zaro munosabat shakllari.....	518
	Turdiqulova Luiza Zayniddinovna	
	O'zbekistonda ESG tamoyillarining ta'limga integratsiyasi: yutuqlar, muammolar va istiqbollari	522
	Tursunova Shahzoda Baxromovna	
	Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning fazoviy tasavvurlarini shakllantirish	526
	Xamidova Muyassar Polsaidovna	
	Mustaqil ta'limni tashkil etishning asosiy didaktik prinsiplari.....	530
	Yuldashev Shukrullo	
	Комплексная методика развития и обучения юных футболистов	536
	Ортиков Умиджон Худойбердиевич	
	Особенности деятельности детей с нарушением зрения	544
	Юсупова Назира	
	Integration of Music and Language: Creative Approaches to Teaching English to Music Students	548
	Akbarova Moxichexra	

Ingliz tilida yozuv malakalarini takomillashtirishda baholash metodikasi.....	553
<i>Alimardonova Malika Botir qizi</i>	
Yosh kurashchilarni jismoniy va aqliy rivojlantirishda basketbol o'yinining ahamiyati	560
<i>Haqnazarov Qurbon Qo'shayevich</i>	
Voleybol murabbiylarining innovatsion fikrlash qobiliyatini shakllantirish usullari	566
<i>Haqqulov Akbar Abdiraupovich</i>	
Sociolinguistic Competence and Intercultural Communicative Competence: Intertwining Concepts and Practical Implications	571
<i>Kuchmurodova Gulnora Khatamovna</i>	
Ilk qadam davlat dasturida steam ta'lim elementlaridan foydalanish imkoniyati	575
<i>Nazarova Aziza Sohib qizi</i>	
Kasbiy rivojlanish jarayonida rahbar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	579
<i>Roziqova Nazokat Alisher qizi</i>	
Deontologik yondashuvning nazariy-pedagogik asoslari va uning ta'lim tizimidagi ahamiyati	583
<i>Tashpulatova Nodira Olimjon qizi</i>	
Kasbiy-pedagogik tayyorgarlikda fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim yo'nalishi o'qituvchilarining metodik salohiyatini oshirish yo'llari.....	586
<i>Xashimova Aziza Alisherovna</i>	
Природа и механизм действия биологических иммуностимуляторов на организм животных	590
<i>Койилова Мехринисо Джураевна</i>	
Badiiy asarlar ustida ishlash jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarining emotsional intellektini shakllantirish mezonlari	594
<i>Jamalova Kamola Shahobiddinovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning tanqidiy fikrlashini rivojlantirish asosida fizika o'qitish metodikasini takomillashtirish	600
<i>Musurmonova Shaxnoza Dilshod qizi</i>	
Futbolchilarda texnik tayyorgarlikni takomillashtirishning ilmiy-metodik asoslari.....	606
<i>Babayev Anvarjon Axmedovich</i>	
Semantik afaziya va uni bartaraf etish yo'llari	611
<i>Umida O'tabasarova Mexmanovna, G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi</i>	
Сравнительный анализ национальных видов борьбы Японии.....	616
<i>Даминов Илхом Аширралиевич</i>	
Pedagogik jarayonda kognitiv rivojlanishga ta'sir qiluvchi omillar va bu faoliyatni rivojlantiruvchi interaktiv metodlar va texnologiyalar	621
<i>Abdiraimova Gulrux Samad qizi</i>	
Aqli zaif kichik maktab yoshidagi bolalarda o'qishni o'zlashtirishga motivatsion tayyorlikni shakllantirish ...	625
<i>Abdunazarov Abdumutal Olimovich, Xaitboyeva Kumushxon Farxodjon qizi</i>	
Psixik rivojlanishida kechikishi bo'lgan bolalar nutqini rivojlantirishda neyrokorreksiya mashg'ulotlarning ahamiyati	628
<i>Akramova Xafiza Samadovna, Jumanova Mashhura Shokir qizi</i>	
Pedagogik amaliyotning bo'lajak o'qituvchilar tayyorlash tizimidagi o'rni	632
<i>Aliyeva Mavjudaxon Baxromjon qizi</i>	
O'zbek tili darslarida media matnlardan foydalanish usullari.....	637
<i>Allakhova Bagdagul Djoldasbayevna</i>	
Media axborot vositalarining bolalar va o'smir yoshlarga ta'siri.....	640
<i>Arobova Shohsanam Akram qizi</i>	
Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari.....	645
<i>Asrorova Odinaoy Otabek qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi dizartirik bolalarning so'z boyligini rivojlantirish yo'llari	650
<i>Azizova Nilyufar Mirziyadovna</i>	
Ijtimoiy pedagog faoliyatida innovatsion yondashuvlar	656
<i>Bahriddinova Gavhar Oydinovna</i>	
Ta'lim tizimida deontologik yondashuvlarning pedagogik imoniyatlari.....	659
<i>Boboxujayev Johonmirzo Umar o'g'li</i>	
Zamonaviy ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarga nisbatan inklyuziv yondashuv	662
<i>Djurayeva Hurshida</i>	
Libos va aksessuarlar orqali milliy estetik didni shakllantirishning pedagogik mexanizmlari	666
<i>Doniyorova Shahnoza Erkin qizi</i>	

Mantiqiy fikrlashni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarni tashkil etish bosqichlari mazmuni	672
Dosbayeva Shahnoza Abdurahimovna	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarga chet tili o'rgatishning pedagogik-psixologik asoslari.....	675
Ergasheva Xilola Yunusxonovna	
Use of Artificial Intelligence in Teaching English as a Foreign Language for Uzbekistan General Schools.....	679
Feruz Zokirova Adham qizi	
Efferent motor afaziya va uni bartaraf etish yo'llari.....	682
G'anieva Gulrux Tavakkaljon qizi	
O'quvchilarda ekologik kompetensiyani shakllantirish: biologiya darslarida global ekologik muammolar tahlili.....	686
Ibragimova Sitora Akmal qizi	
Ba'zi 3D-metallarining 2-amino-5-allitio-1,3,4-tiadiazol bilan kompleks birikmalarini o'rganish	690
Jumaniyazova Gulxumar Karimbayevna	
Tizimli bilish kompetentligining mazmuni va uning maktabgacha ta'limdagi o'rni	696
Mirazimova Muxabbat Normatovna	
O'qituvchilik mahorati va axloqiy madaniyatning mushtarakligi.....	700
Nabiyev Islom Karimovich	
Qarshi shahrida turizm menejerlarining kasbiy malakasini uzluksiz takomillashtirishni ta'minlash	706
Normurodova Zebo Eshmaxmatovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida moslashuvchan kompetensiyalarni shakllantirishning metodik asoslari....	710
Nuriddinova Diyora Isaqali qizi	
Mediasavodxonlik vositasida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik xususiyatlari.....	714
Pardayev Asror Ikromovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida kommunikativ kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi	718
Qayumova Mahfuzaxon Alisher qizi	
Yuqori sinf o'quvchilarining ma'naviy kompetentligini jadidlarning pedagogik qarashlari asosida shakllantirish metodikasi (Temurbeklar maktablari misolida)	724
Quldashv Murodjon G'aniyevich	
Bugungi voleybolda to'p uzatish texnikasi va aniqligini 13–14 yoshdan boshlab aylanish harakatlari ta'sirida shakllantirish afzalligi	727
Rejapov O'tkirbek G'ayratjon o'g'li	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga bolalar o'yin folklorini o'rgatishda tolerantlikni rivojlantirishning metodik usullari va texnologiyalari.....	733
Ro'ziboyeva Madina Salimovna	
Pedagogik muloqot tushunchasi va uning o'ziga xos xususiyatlari	737
Ro'zimatova Maxpuza	
Intellektual qadriyatlarning talaba yoshlar aksiologik hayotiy pozitsiyasini shakllantirishdagi roli	743
Rustam Latipov Mamadaliyevich	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda AI-platformalarni integratsiyalashning amaliy mexanizmlari	747
Rustamov Kamoliddin Ziyodillo o'g'li	
Maktab biologiya ta'limida individuallashtirish texnologiyasidan foydalanish metodikasi.....	754
Savutova Malohat Erkinovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning turizm sohasiga bo'lgan munosabatini o'rganishning ijtimoiy-pedagogik metodikasi.....	760
Shodiyorov Rustam Xasan o'g'li	
Bo'lajak harbiy xizmatchilarda deontologik yondashuvlar asosida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	764
Soyibnazarov Baxtiyor Abdunazar o'g'li	
Pedagogika oliy o'quv yurtlarida umumiy yer bilimi fanidan amaliy mashg'ulotlar tizimini kasbiy faoliyatga yo'naltirishning dolzarb masalalari.....	770
Sultanova N. B.	
Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni.....	775
Suvanqulova Shaxnoza Karimqulovna	
Blokcheyn texnologiyasining ta'lim jarayonida qo'llanilishi va imkoniyatlari	780
Suyumov Jo'rabek Yunusaliyevich	

Oila va xotin-qizlar tizimida kollaborativ madaniyatning o'ziga xos xususiyatlari	783
<i>Tojibayeva Nazokatxon</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'ri	787
<i>To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi</i>	
Oliy o'quv yurtlarida analitik kimyo fanini o'qitishning samaradorlik ko'rsatkichlari	793
<i>Umrbekova Maftuna Ulug'bek qizi</i>	
Antroposentrik yondashuv asosida o'quvchilarda insonparvarlik fazilatlarini shakllantirish yo'llari	796
<i>Xamidova Nigora Ibrohimovna</i>	
Обучение говорению на русском языке абитуриентов с помощью настольных игр	800
<i>Абдулахадова Шохид</i>	
Особенности педагогической деятельности и их виды	803
<i>Мавжудова Ш. С., Мирходжаева Д.</i>	
Развитие критического мышления младших школьников на уроках читательской грамотности.....	808
<i>Мухаммадиева Марифат Мурод кизи</i>	
Искусство подбора слов: стилистические и семантические возможности перифраз	811
<i>Юлдашева Дилноза Бекмуродовна</i>	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar asosida talabalarda refleksiv tafakkurni rivojlantirishning vazifalari va pedagogik imkoniyatlari	815
<i>Abdullayeva Ziroatxon Qurbonovna</i>	
The Human Factor in AI-Mediated English Instruction: Balancing Technology and Pedagogical Expertise.....	818
<i>Ikramova Aziza Aminovna</i>	
Madaniyat tushunchasi va uni xorijiy til o'qitishda o'rganish zarurati.....	823
<i>Ma'murova Farangiz Ne'matovna</i>	
O'quvchilarda tanqidiy tafakkurni shakllantirish: zamonaviy pedagogik yondashuvlar va ularning samaradorligi	827
<i>Ostonova Ma'mura Ulug'bek qizi</i>	
Ko'zi o'z boshlang'ich sinf o'quvchilarining kommunikativ kompetentsiyasini o'rganishning nazariy asoslari	830
<i>Qarshiboyev Asliddin</i>	
Farzand tarbiyasida ota-onaning pedagogik-psixologik malakalari	834
<i>Xojimirzayeva Shaxnoza Shokir qizi</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda o'quvchilarni kasb-hunarga yo'llashning tashkiliy-ilmiy asoslari	839
<i>Xolmatov Pardaboy Qoraboevich</i>	
Методология типологического и сравнительного анализа детского фольклора	844
<i>Азмиева Э. Э.</i>	
Мaktabgacha ta'lim elementar matematik tushunchalarni rivojlantirish zarurati.....	851
<i>Xoldarova F. M.</i>	
Multimadaniy muhitda pedagoglarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmlari	854
<i>Gulyamova Nafisa Burikulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda milliy qadriyat tushunchalarini shakllantirishda oila va mahallaning roli	858
<i>Rizayeva Xusniya Ubayevna</i>	
Raqamli pedagogika: zamonaviy ta'limda innovatsion texnologiyalar roli	861
<i>Maxmudova Dilnoza Xaytmirzaevna</i>	
Badiiy adabiyot – maktabgacha yoshdagi bolalarda estetik dunyoqarashni shakllantiruvchi omil sifatida... ..	865
<i>Xujamberdiyeva Shahnoza Kupaysinovna</i>	
Yangi O'zbekistonda inklyuziv ta'lim islohatlar bosqichida	868
<i>Boyqulov Azamat Maxram o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari direktor o'rinbosarlarining menejerlik ko'nikmalarini rivojlantirishning xorijiy tajribasi va uni mahalliy sharoitda qo'llash imkoniyatlari	871
<i>Maxamadaliyeva Ezoza Rustamxo'ja qizi</i>	
Oliy badiiy pedagogik ta'lim muassasasida bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarini maktab o'quvchilarida illyustrativ rasm ishlashga oid kompetensiyalarini shakllantirishga tayyorlashning mazmuni	875
<i>Sobirov Sarvar Tursunmurotovich</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O'RNI

To'xtasinova Nigoraxon Azizxon qizi
 "Afsona" xususiy maktabi o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilari tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni va ahamiyati ilmiy-nazariy hamda amaliy jihatdan tahlil qilingan. Tafakkurning turli shakllari, boshlang'ich maktab yoshidagi kognitiv rivojlanish xususiyatlari, interfaol metodlarning turlari va ularning qo'llanilishi chuqur o'rganilgan. Tadqiqotda boshlang'ich ta'limda faol o'qitish, hamkorlikka asoslangan metodlar, muammoli ta'lim, loyiha faoliyati va ularning aqliy rivojlanishga ta'siri ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, tafakkur rivojlanishi, interfaol metodlar, faol o'qitish, hamkorlik, muammoli ta'lim, kognitiv rivojlanish, bosqichma-bosqich fikrlash, aqliy operatsiyalar, pedagogik texnologiya.

Abstract: The article provides a scientific-theoretical and practical analysis of the role and significance of interactive methods in developing the thinking skills of primary school students. Various forms of thinking, the cognitive development characteristics of young learners, and the types and applications of interactive methods are thoroughly examined. The study highlights the impact of active learning, collaborative approaches, problem-based learning, and project activities on the intellectual development of pupils.

Key words: primary education, development of thinking, interactive methods, active learning, collaboration, problem-based learning, cognitive development, step-by-step reasoning, mental operations, pedagogical technology.

Аннотация: В статье проведён научно-теоретический и практический анализ роли и значения интерактивных методов в развитии мышления учащихся начальных классов. Рассмотрены различные формы мышления, особенности когнитивного развития младших школьников, виды и применение интерактивных методов обучения. В исследовании раскрыто влияние активного обучения, методов, основанных на сотрудничестве, проблемного обучения и проектной деятельности на развитие умственных способностей учащихся.

Ключевые слова: начальное образование, развитие мышления, интерактивные методы, активное обучение, сотрудничество, проблемное обучение, когнитивное развитие, поэтапное мышление, умственные операции, педагогическая технология.

KIRISH

Boshlang'ich ta'lim tizimi shaxs shakllanishining poydevori, kelgusidagi ta'lim va hayotdagi muvaffaqiyatning asosi hisoblanadi. Aynan shu davrda bolalarning aqliy rivojlanishi, tafakkuri hamda bilish jarayonlari shakllanadi. Zamonaviy pedagogika nazariyasi va amaliyoti shuni ko'rsatadiki, an'anaviy reproduktiv ta'lim uslublari – bir tomonlama bilim uzatish va o'quvchining passiv tinglovchi sifatidagi ishtiroki – bugungi kunda samarasiz bo'lib qolmoqda. XXI asrning raqamli jamiyati, tez o'zgaruvchan dunyosi va axborot oqimi tanqidiy fikrlay oladigan, muammolarni hal eta biladigan, ijodiy yondashuvga ega hamda doimiy o'rganishga tayyor shaxslarni talab qilmoqda. Shu bois zamonaviy ta'lim paradigmasi o'quvchini faol subyekt sifatida ko'radi va uning mustaqil fikrlash, izlanish, kashf etish hamda hamkorlikda ishlash qobiliyatlarini rivojlantiradigan interfaol metodlarga asoslanadi.

O'zbekiston Respublikasida ta'limni modernizatsiya qilish, uning sifati va samaradorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Prezident farmonlari, qabul qilingan qonunlar hamda Davlat ta'lim standartlari zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar va o'quvchi-markazli ta'limni joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun bu faqat yangi metodlarni o'zlashtirish emas, balki pedagogik tafakkurni o'zgartirish, har bir bolaning individual xususiyatlarini inobatga olish va uning tafakkurini rivojlantirish uchun samarali muhit yaratishni ham anglatadi.

Boshlang'ich maktab yoshi bolalarning aqliy rivojlanishining sezgir davri bo'lib, aynan shu bosqichda shakllanadigan bilish jarayonlari, aqliy operatsiyalar va fikrlash usullari butun umr davomida saqlanadi hamda keyingi o'quv faoliyatining samaradorligini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Tafakkurni rivojlantirish muammosi pedagogika va psixologiyada qadimdan o'rganilib kelinadi. Jan Piaget, Lev Vygotskiy, Jerom Bruner, Vasiliy Davydov, Daniil Elkonin kabi buyuk psixologlar bolalar tafakkurining rivojlanish qonuniyatlari, bosqichlari va shakllarini chuqur tadqiq qilganlar. Boshlang'ich maktab yoshida bolalar tafakkuri konkret-obrazli tafakkurdan abstrakt-mantiqiy tafakkurga o'tish bosqichidir. To'g'ri pedagogik yondashuv bu o'tishni tezlashtiradi hamda samarali amalga oshirishga yordam beradi. Interfaol metodlar esa aynan shu jarayonni qo'llab-quvvatlovchi, o'quvchilarni faol aqliy faoliyatga jalb qiluvchi, tafakkurning turli darajalarini ishga soluvchi vazifalarni yaratishga imkon beruvchi pedagogik texnologiyalar majmuasidir.

Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlarning o'rni, turlari, ularni qo'llash metodikasi va samaradorligi ilmiy-nazariy nuqtai nazardan tahlil etiladi.

Psixologiyada tafakkur haqiqatni bevosita idrok etish orqali emas, balki bilvosita, umumlashtirish va abstraktlash orqali bilishning eng yuqori shakli sifatida talqin etiladi. S.L. Rubinshteyn tafakkurni "voqelikning umumlashtirilgan va bilvosita aks ettirilishi" sifatida ta'riflaydi. Tafakkur narsa va hodisalarning faqat tashqi ko'rinishigagina emas, balki ularning ichki, mohiyatli xususiyatlari, o'zaro bog'liqligi va qonuniyatlarini ochib berishga yo'naltirilgan murakkab aqliy faoliyatdir.

Tafakkur turli aqliy operatsiyalar orqali amalga oshadi. Ularga quyidagilar kiradi:

- tahlil – butunni qismlarga ajratish;
- sintez – qismlarni yaxlit tizimga birlashtirish;
- taqqoslash – o'xshashlik va farqlarni aniqlash;
- umumlashtirish – umumiy belgilarni ajratib olish;
- abstraksiyalash – muhim belgilarni ajratish, ikkinchi darajadagilarni e'tibordan chetda qoldirish;
- konkretlashtirish – umumiylikni aniq misollar orqali ifodalash;
- klassifikatsiya – obyektlarni muayyan belgi asosida guruhlash;
- analogiya – o'xshashlik asosida xulosa chiqarish.

Mazkur aqliy operatsiyalarni shakllantirishda interfaol metodlarning roli beqiyos bo'lib, ular o'quvchilarda tahliliy, mantiqiy, ijodiy va refleksiv fikrlash ko'nikmalarini faollashtiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tafakkurning turli turlari mavjud bo'lib, ular bir necha mezonlar asosida tasniflanadi. Rivojlanish bosqichlari bo'yicha Jan Piaget nazariyasiga ko'ra tafakkurning quyidagi turlari farqlanadi: namoyon-amaliy tafakkur (harakatlar orqali fikrlash – kichik yoshdagi bolalarda), konkret-obrazli tafakkur (tasvirlar va obrazlar orqali fikrlash – maktabgacha va boshlang'ich maktab yoshida) hamda abstrakt-mantiqiy yoki nazariy tafakkur (tushunchalar va mantiqiy operatsiyalar orqali fikrlash – o'smirlik va balog'at davrida).

Faoliyat yo'nalishiga ko'ra tafakkur nazariy tafakkur (bilimlarni o'zlashtirish, tushunchalarni shakllantirish) va amaliy tafakkur (amaliy vazifalarni hal etish) turlariga bo'linadi. Muammolarni hal etish usuliga ko'ra tafakkur reproduktiv tafakkur (mavjud bilim va usullarni takrorlash) hamda produktive yoki ijodiy tafakkur (yangi yechim va g'oyalar yaratish) turlariga ajratiladi. Mantiqiy jarayon xarakteriga ko'ra esa induksiya (xususiyydan umumiyga), deduksiya (umumiydan xususiyyga) va analogiya (o'xshashlik asosida xulosa chiqarish) ajratiladi.

Boshlang'ich maktab yoshi – yetti yoshdan o'n-o'n bir yoshgacha bo'lgan davr – bolalar tafakkuri va kognitiv rivojlanishida sezilarli o'zgarishlar yuz beradigan davr hisoblanadi. Jan Piaget nazariyasiga ko'ra bu konkret operatsion bosqich bo'lib, bu davrda bolalar konkret narsalar va vaziyatlar bilan mantiqiy operatsiyalarni bajara boshlaydilar, biroq hali abstrakt tushunchalar bilan ishlashda qiyinchilik sezadilar.

Bu davrda bir qator muhim kognitiv yutuqlar kuzatiladi:

- Konservatsiya tushunchasi shakllanadi – bolalar miqdor, hajm, massa o'zgarimasligi qonuniyatini tushunadilar (masalan, suv turli idishlarga quyilganda miqdor o'zgarimasligini anglaydilar).
- Klassifikatsiya va seriyalash qobiliyati rivojlanadi – bolalar narsalarni belgilari bo'yicha guruhlash, tartiblash (masalan, uzunlikdan kichikdan kattaga joylash) qobiliyatiga ega bo'ladilar.

- Egotsentrizm kamayadi – bolalar boshqa odamlarning nuqtai nazarini tushuna boshlaydilar, desentrlangan fikrlash rivojlanadi.
- Xotira va diqqat ixtiyoriy tus oladi – bolalar maqsadga muvofiq eslab qolish va diqqatni jamlash qobiliyatiga ega bo'ladilar.
- Til va fikrlash orasidagi bog'liqlik kuchayadi – til nafaqat muloqot vositasi, balki fikrlash vositasiga aylanadi, ichki nutq rivojlanadi.

Lev Vygotskiy nazariyasiga ko'ra, boshlang'ich maktab yoshida ilmiy tushunchalar shakllanadi. Spontan, kundalik tushunchalardan farqli ravishda, maktabda sistematik o'qitish orqali hosil bo'lgan ilmiy tushunchalar umumlashgan, ongli va samarali xususiyatga ega bo'ladi. Vasiliy Davydov va Daniil Elkonin esa o'zlarining rivojlantiruvchi ta'lim konsepsiyasida nazariy fikrlashni boshlang'ich maktab yoshidayoq shakllantirish mumkinligi va zarurligini asoslab berganlar.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkuri quyidagi xususiyatlarga ega:

- Konkretlik va obrazlilik ustunligi – bolalar hali abstrakt tushunchalar bilan qiynaladilar va konkret misollar, obrazli tasvirlar, vizual vositalar orqali yaxshiroq tushunadilar.
- Kuzatuvchanlik va induktiv fikrlash – bolalar tashqi belgilarni aniqlashga moyil bo'lib, ko'plab xususiy holatlardan umumiy xulosa chiqarishga intiladilar.
- Hayolning faolligi – bolalar kuchli tasavvurga ega bo'lib, bu ijodiy tafakkurning asosi hisoblanadi.
- Har tomonlama tahlilning yetishmasligi – bolalar ko'pincha narsalarning faqat bitta belgisi yoki jihatini hisobga oladilar, kompleks tahlil qilish qiyin kechadi.
- Tanqidiylikning sustligi – o'z fikrlarini baholash, xatolarni aniqlash ko'nikmasi hali to'liq shakllanmagan bo'ladi.

Interfaol metodlar (lotincha inter – “o'zaro”, activus – “faol”) – o'quvchilarning o'zaro faol muloqoti, hamkorligi, ta'lim jarayonida faol ishtirokini ta'minlovchi o'qitish metodlari majmuasidir. Interfaol ta'lim o'quvchini passiv tinglovchilikdan faol ishtirokchilik pozitsiyasiga olib chiqadi, uni bilimni o'zi kashf etuvchi va yaratuvchi subyekt sifatida shakllantiradi. Ushbu metodlar an'anaviy, o'qituvchi-markazli, monologik ta'limdan farqli ravishda, o'quvchi-markazli, dialogik, hamkorlikka asoslangan ta'lim paradigmasiga mos keladi.

Interfaol metodlarning asosiy tamoyillari quyidagilardir:

- Faollik tamoyili – o'quvchilar ta'lim jarayonida passiv emas, balki faol bo'lishlari, aqliy va amaliy harakatlar bajarishlari zarur.
- Hamkorlik tamoyili – o'quvchilar bir-birlari va o'qituvchi bilan hamkorlikda ishlaydilar, birgalikda bilim yarata-dilar.
- Demokratiklik tamoyili – barcha o'quvchilar teng huquqli, har bir fikr hurmat qilinadi, ochiq muloqot va bahslar rag'batlantiriladi.
- Muammoviylik tamoyili – o'rganish tayyor javoblarni olish emas, balki muammoni hal etish jarayoni orqali amalga oshadi.
- Refleksiya tamoyili – o'quvchilar o'z o'rganish jarayonini va natijalarini tahlil qiladilar, baholaydilar hamda keyingi faoliyatni rejalashtiradilar.

Interfaol metodlar ko'p turlarga ega bo'lib, ularni quyidagi guruhlarga ajratish mumkin:

1. Muloqotga asoslangan metodlar: dialog, bahs-munozara, muhokama, savol-javob, intervyu, so'rov, taqdimot;
2. O'yinli metodlar: rolli o'yinlar, biznes o'yinlar, simulyatsiyalar, didaktik o'yinlar, viktorinalar;
3. Guruhli ishlash metodlari: kichik guruhda ishlash, “karusel”, “akvarium”, “mozaika”, “zigzag”, “brainstorming”;
4. Muammoli va loyiha metodlari: muammoli vaziyat tahlili, case study, loyiha faoliyati, tadqiqot ishlari;
5. Vizual va amaliy metodlar: klaster, intellekt kartalari, diagrammalar, jadvallar, laboratoriya ishlari, eksperiment va amaliy mashg'ulotlar.

Har bir metodning o'ziga xos maqsadi, qo'llanish sohasi va texnologiyasi mavjud.

- **“Brainstorming” (aqliy hujum)** – yangi g'oyalar, ijodiy yechimlar topish uchun ishlatiladi. Ishtirokchilar erkin fikr bildiradilar, fikrlar tanqid qilinmaydi, imkon qadar ko'p variant to'planadi.
- **Klaster** – tushunchalar orasidagi bog'lanishni vizual tarzda ko'rsatadi: markazda asosiy tushuncha, atro-fida unga bog'liq g'oyalar joylashtiriladi.
- **“Zigzag”** – murakkab materiallarni o'rganishda qo'llanadi: guruhlar birinchi bosqichda materialning turli qismlarini o'rganadilar, so'ngra qayta guruhlanib, bir-birlariga o'rgatadilar.
- **Case study (vaziyatni tahlil qilish)** – real yoki modellashtirilgan muammoli vaziyatni tahlil qilish, yechim ishlab chiqish orqali tanqidiy fikrlash va qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Interfaol metodlar boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda muhim va o'ziga xos o'rin tutadi. Ularning ta'siri bir nechta yo'nalishlarda namoyon bo'ladi.

- *Birinchidan*, interfaol metodlar aqliy faoliyatni faollashtiradi va intensivlashtiradi. Ular o'quvchini passiv tinglovchi pozitsiyasidan olib chiqib, faol fikrlash, tahlil qilish va qaror qabul qilishga undaydi. O'quvchi tayyor javoblarni yodlab olmaydi, balki mustaqil ravishda izlaydi, o'ylaydi, xulosa chiqaradi. Bu esa aqliy operatsiyalarni mashq qilish, rivojlantirish hamda kognitiv jarayonlarni faollashtirishni anglatadi. Har bir interfaol dars o'quvchining miyasi faoliyatini an'anaviy darsga nisbatan ko'proq faollashtirib, yangi neyron aloqalarni shakllantiradi va kognitiv qobiliyatlarni kuchaytiradi.
- *Ikkinchidan*, interfaol metodlar turli darajadagi tafakkurni rivojlantiradi. Ular Bloom taksonomiyasining barcha darajalarini qamrab oladi: bilish (eslab qolish), tushunish (izohlash, misol keltirish), qo'llash (bilimni yangi vaziyatda qo'llash), tahlil (tuzilmani ajratish, bog'lanishlarni aniqlash), sintez (yangi g'oya yoki mahsulot yaratish) va baholash (tanqidiy tahlil, qaror qabul qilish). An'anaviy darslar odatda birinchi ikki daraja bilan chegaralansa, interfaol metodlar yuqori tafakkur darajalarini ham faollashtiradi. Masalan, guruhda muammoli vaziyatni tahlil qilish tahlil va sintez darajasini, bahs-munozarada o'z fikrini himoya qilish esa baholash darajasini rivojlantiradi.
- *Uchinchidan*, interfaol metodlar tanqidiy fikrlashni shakllantiradi. O'quvchilar har qanday ma'lumotni tanqidiy baholashga, dalillarni tahlil qilishga, savollar berishga va mustaqil xulosa chiqarishga o'rganadilar. Boshlang'ich sinfda bolalar “Nima uchun?”, “Qanday qilib?”, “Bu to'g'rimi?” kabi savollarni berishga o'rganishlari kerak. Shu yo'sinda interfaol muhokamalar va bahslar uchun tabiiy muhit shakllanadi.
- *To'rtinchidan*, interfaol metodlar ijodiy fikrlashni rivojlantiradi. Brainstorming, loyiha ishlari va rolli o'yinlar kabi metodlar ijodiy g'oyalar yaratish, nostandart yechimlar topish va tasavvurni kengaytirishga yordam beradi. Bolalar turli variantlarni sinab ko'radilar, xatolardan qo'rqmasdan tajriba o'tkazadilar va yangi narsalarni yaratadilar – bu esa ijodiy tafakkurning asosi hisoblanadi.
- *Beshinchidan*, interfaol metodlar metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantiradi. Refleksiya elementlari o'quvchilarga o'z fikrlash jarayonlarini anglash, nazorat qilish va baholash imkonini beradi. “Men qanday o'rgandim?”, “Qaysi qiyinchiliklar bo'ldi?”, “Keyingi safar qanday yaxshilay olaman?” kabi savollar metakognitiv ongni rivojlantiradi.
- *Oltinchidan*, interfaol metodlar ijtimoiy tafakkurni shakllantiradi. Guruhda ishlash, hamkorlik qilish orqali o'quvchilar boshqalar fikrini tushunish, murosaga kelish, birgalikda qaror qabul qilish, o'z fikrini asoslab tushuntirish kabi ijtimoiy-intellektual ko'nikmalarni egallaydilar. Bu nafaqat kognitiv, balki ijtimoiy-emotsional rivojlanish uchun ham muhimdir.
- *Yettinchidan*, interfaol metodlar o'quvchilarning motivatsiyasini oshiradi. Faol ishtirok, muloqot, o'yin va ijodiy faoliyat o'rganishni qiziqarli va shaxs uchun ahamiyatli jarayonga aylantiradi. Bu esa ichki motivatsiyani kuchaytiradi va tafakkurning rivojlanishiga zamin yaratadi.
- *Sakkizinchidan*, interfaol metodlar til va fikrlash integratsiyasini kuchaytiradi. Ular o'quvchilarning fikrlarini og'zaki ifoda etish, bahslashish va mantiqiy asoslash qobiliyatlarini rivojlantiradi. Vygotskiy ta'kidlaganidek, til va tafakkur o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, dialogik muloqot fikrlashni chuqurlashtiradi.

Boshlang'ich sinflarda interfaol metodlar o'quvchilarning yosh va kognitiv xususiyatlari, qiziqishlari va tajribalarini hisobga olgan holda tanlanadi. Quyidagi metodlar ayniqsa samarali hisoblanadi:

- Savol-javob va muhokama – o'quvchilarni faol fikrlashga, mustaqil javob topishga o'rgatadi. O'qituvchi yopiq emas, balki ochiq, tahliliy savollar beradi, masalan: "Sizningcha, yaxshi rahbar qanday bo'lishi kerak va nega?"
- Kichik guruhda ishlash – hamkorlikni rivojlantiradi. Masalan, "Yil fasllarining o'simliklar hayotiga ta'siri" mavzusida guruhlar fasllarni o'rganib, posterni taqdim etadilar.
- Brainstorming (aqliy hujum) – ijodiy g'oyalarni to'plash uchun qo'llaniladi. Masalan, "Maktabimizni qanday yaxshilash mumkin?" savoliga barcha erkin g'oyalar bildiriladi.
- Rolli o'yinlar va dramatzatsiya – bolalar personajlarni ijro etish orqali empatiya va ijtimoiy hislarni rivojlantiradilar.
- Klaster va intellekt kartalari – tushunchalar o'rtasidagi aloqalarni vizual tarzda ko'rsatadi. Masalan, "Suv" mavzusida asosiy tushuncha atrofida holatlari, xususiyatlari va ahamiyati joylashtiriladi.
- Muammoli vaziyatlar tahlili – real yoki modellashtirilgan muammolarni hal etish orqali tanqidiy tafakkurni rivojlantiradi. Masalan: "Sinfdozingiz darslikni yo'qotdi va sizni ayblashyapti. Siz nima qilasiz?"
- Loyiha va tadqiqot ishlari – mustaqil izlanish va taqdimot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Masalan, "Mening oilam daraxti" loyihasi orqali o'quvchilar oilaviy tarixni o'rganadilar.
- O'yinlar va viktorinalar – raqobat va qiziqishni uyg'otadi, bilimlarni mustahkamlaydi.

Interfaol metodlarni qo'llashning bosqichlari quyidagicha:

- Rejalashtirish – dars maqsadi va kutilayotgan tafakkur ko'nikmalari aniqlanadi.
- Tayyorgarlik – o'quvchilarga metod qoidalari tushuntiriladi.
- Faoliyatni amalga oshirish – o'qituvchi fasilitator sifatida yo'naltiradi.
- Natijalarni taqdim etish – guruhlar o'z ishlarini taqdim etadi, savol-javob bo'ladi.
- Refleksiya – o'quvchilar o'z o'rganish jarayonini baholaydilar.

Amaliy tajribalar shuni ko'rsatadiki, interfaol metodlar qo'llanilgan darslarda o'quvchilarning tafakkur faolligi, muloqot madaniyati, tahliliy va ijodiy fikrlash darajasi sezilarli oshadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining tafakkurini rivojlantirishda interfaol metodlar muhim, samarali va zaruriy pedagogik vosita hisoblanadi. Tafakkur shaxs rivojlanishining asosi, kelajakdagi o'qish, professional faoliyat hamda hayotiy muvaffaqiyatning muhim omili bo'lib, uning shakllanish jarayoni aynan boshlang'ich maktab yoshida eng intensiv tarzda amalga oshadi. Interfaol metodlar o'quvchilarni passiv qabul qiluvchi pozitsiyadan olib chiqib, faol izlanuvchi, fikrlovchi va yaratuvchi subyekt maqomiga ko'taradi. Bu esa nafaqat bilim hajmini, balki uning sifatini, chuqurligini va amaliy qo'llanilishini ta'minlaydi.

Savol-javob, muhokama, guruhli ishlash, brainstorming, muammoli vaziyatlar, loyiha ishlari, rolli o'yinlar, klaster kabi turli interfaol metodlar o'quvchilarda tafakkurning turli darajadagi ko'nikmalarini rivojlantiradi hamda tahlil, sintez, taqqoslash, umumlashtirish, tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va muammolarni hal etish qobiliyatlarini shakllantiradi.

Amaliy tajriba va ilmiy tadqiqotlar interfaol metodlarning yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Ular muntazam qo'llanilganda o'quvchilarning kognitiv rivojlanishi, darsga qiziqishi, faol munosabati hamda hamkorlik ko'nikmalari sezilarli darajada yaxshilanadi. Biroq interfaol metodlarni keng joriy etish jarayonida o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi, vaqt va resurs cheklovlari, sinf boshqaruvi hamda baholash tizimi bilan bog'liq muammolar mavjud. Ularni bartaraf etish uchun kompleks, tizimli yondashuv zarur.

O'zbekiston ta'lim tizimida interfaol metodlarni boshlang'ich sinflardan boshlab keng joriy etish, o'qituvchilarni tayyorlash va ularni metodik jihatdan qo'llab-quvvatlash, zamonaviy o'quv dasturlari hamda baholash tizimini takomillashtirish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Bu esa har bir bolaning aqliy salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, kelajak uchun tanqidiy fikrlovchi, ijodkor va hamkorlikka qodir yoshlarni tarbiyalash imkonini beradi.

Kelajak ta'limi interfaol, o'quvchi-markazli va tafakkurni rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Shu bois, bugungi kunda interfaol ta'lim poydevorini yaratish – kelajak avlod tafakkur salohiyatining mustahkam asosini barpo etish demakdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmoyishlari. – T., 2017–2024.
2. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimi Davlat ta'lim standartlari. – T., 2020.
3. Piaget J. The Psychology of Intelligence. – London: Routledge, 1950.
4. Vygotskiy L.S. Myshleniye i rech. – M.: Labirint, 1999.
5. Bruner J. The Process of Education. – Harvard University Press, 1960.
6. Davydov V.V. Teoriya razvivayushchego obucheniya. – M.: INTOR, 1996.
7. Muslimov N.A., Sayidahmedov N.S. Yangi pedagogik texnologiyalar. – T.: TDPU, 2015.
8. Qoronboyev X. Interfaol metodlar va ularni qo'llash. – T.: O'qituvchi, 2018.
9. Sharipova D. Boshlang'ich sinflarda interfaol ta'lim. – T.: Fan, 2020.
10. Johnson D.W., Johnson R.T. Cooperative Learning. – Minnesota: Interaction Book Company, 2009.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №10

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.